

РАЖАБИЙ Жавлон Хасанович

доцент

кафедры «Духовые и ударные инструменты» ГКУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15761021>**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИГРЫ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ****АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена исследованию исполнительских и выразительных средств игры на духовых инструментах, их роли в музыкальном искусстве.

Рассматриваются технологические аспекты исполнительства (дыхание, амбушюр, артикуляция, техника пальцев) и их влияние на художественную выразительность (тембр, интонация, динамика, штрихи). Особое внимание уделено взаимосвязи технического мастерства и эмоциональной интерпретации музыки.

Ключевые слова: духовые инструменты, исполнительские средства, выразительные средства, техника дыхания, артикуляция, тембр, интонация, динамика.

IMPROVING THE PERFORMING AND EXPRESSIVE MEANS OF PLAYING WIND INSTRUMENTS: SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ANALYSIS**ANNOTATION**

The article is devoted to the study of performance and expressive techniques in playing wind instruments and their role in musical art.

It examines the technological aspects of performance (breathing, embouchure, articulation, finger technique) and their influence on artistic expressiveness (timbre, intonation, dynamics, articulation). Special attention is paid to the interconnection between technical mastery and emotional interpretation of music.

Keywords: wind instruments, performance techniques, expressive means, breathing technique, articulation, timbre, intonation, dynamics.

ШАМОЛ АСБОБЛАРИНИ ЧАЛИШНИНГ ИЖРО ВА ИФОДАЛИ ВОСИТАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ ТАҲЛИЛ**АННОТАЦИЯ**

Мақола дамли чолғуларда ижро этиш ва ифодалилик воситаларини ўрганишга бағишланган бўлиб, уларнинг мусиқа санъатидаги ўрни ёритилади.

Ижрочиликнинг технологик жиҳатлари (нафас олиш, амбушюр, артикуляция, бармоқ техникаси) ва уларнинг бадий ифодалиликка (тембр, интонация, динамика, штрихлар) таъсири таҳлил қилинади. Мусиқанинг техник маҳорати ва эмоционал талқини ўртасидаги ўзаро боғлиқликка алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: дамли чолғулар, ижрочилик воситалари, ифодалилик воситалари, нафас олиш техникаси, артикуляция, тембр, интонация, динамика.

Духовые инструменты занимают важное место в музыкальном искусстве, обладая уникальными тембрами и широкими выразительными возможностями. Исполнительские и выразительные средства позволяют музыкантам передавать эмоции, динамику и характер произведения, делая исполнение насыщенным и живым. Духовые инструменты - это класс музыкальных инструментов, звук в которых создается за счёт колебания воздушного столба внутри трубки. Они делятся на две основные группы: деревянные и медные духовые.

Исполнительские средства в музыке - это совокупность техник, приёмов и выразительных возможностей, используемых музыкантами для передачи художественного замысла произведения. Они необходимы для создания индивидуальной интерпретации и эмоционального воздействия на слушателей. К исполнительским средствам относим все, что связано с технологической стороной исполнительства, то есть состояние инструмента, мундштука, трости; постройка корпуса, головы, рук, амбушюра, технику исполнительского дыхания - выполнение исполнительского вдоха, выдоха, игра на опоре; техника языка - способы выполнения твердой, мягкой, комбинированной атак; артикуляция - «произношение» гласных и согласных во время игры; техника губ - выносливость, подвижность губного аппарата; техника пальцев - беглость, четкость, согласованность действий; знание аппликатуры - основной, вспомогательной, дополнительной. К выразительным средствам относится все, что является художественным результатом применения всех вышеперечисленных исполнительских средств.

К понятиям «исполнительские средства» или «выразительные средства» нет единого подхода, нет четкости и ясности в их определении. Часто эти понятия смешиваются. Несмотря на то, что между исполнительскими и выразительными средствами есть тесная взаимосвязь, и считать их идентичными неверно.

Исполнительские средства и выразительные средства - это две стороны единого творческого процесса. Если первая из них характеризует технологическую сторону творческого процесса, то есть тот или иной исполнительский прием, например вибрато, то вторая говорит о результативной стороне этого исполнительского приема. То есть речь идет о художественно-результативной стороне того или иного исполнительского приема. В этой связи нам представляется интересным высказывание В. Горбачева - «В исполнительском искусстве понятия: исполнительский прием, технический прием, выразительное средство-отражает разные стороны одного явления [1, 2]

Исполнительский прием формирования звука, как определенный элемент исполнительского процесса, является единством двух сторон - действия и его результата.

Технический прием (действенная сторона процесса) - способ получения выразительного средства.

Выразительное средство (результативная сторона процесса) - звуковое воплощение технического приема, носитель эмоционально-смыслового содержания, проявляясь через технический прием, предполагает не только его наличие, но и качественность, совершенство выполнения.

В связи с изложением, а также с целью внесения ясности в рассматриваемые вопросы и достижения единства в их понимании мы подходим дифференцированно к понятиям «исполнительские» и «выразительные» средства. К первым причисляем все, что связано с технологической стороной исполнительства, то есть что является предпосылкой и обеспечивает результативную художественную сторону исполнительского процесса, именно: состояние инструмента, мундштука, трости; постройка (корпуса, головы, рук амбушюра); технику исполнительского дыхания (выполнение исполнительского вдоха, выдоха, игра на опоре), языка (способов выполнения твердой, мягкой, комбинированной атак, артикуляция - «произношение» гласных и согласных во время игры), губ (выносливость, подвижность губного аппарата), пальцев (их беглость, четкость, согласованность действий); знание аппликатуры (основной, вспомогательной, дополнительной).

К выразительным средствам же мы относим все, что является художественным результатом применения перечисленных исполнительских средств, а именно звук, тембр, интонация, вибрато, штрихи и артикуляция (как комбинированное использование различных штрихов), ритм, метр, темп, агогика, фразировка, нюансировка. С этих позиций мы и рассматриваем вопрос о наиболее важных выразительных средствах исполнителей на духовых инструментах.

Одним из важнейших исполнительских средств является тембр. Он определяет выразительность звука и его эмоциональное воздействие. Все исполнители на духовых инструментах должны стремиться к чистому, ясному, изысканному и динамически разнообразному звучанию инструмента. Тембр должен гармонировать с содержанием исполняемой музыки. Духовые инструменты относятся к инструментам с большими динамическими возможностями. Как сказал советский флейтист, Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор МГК им. П. Чайковского Н.И. Платонов - «Надо всегда помнить, что оттенки существуют в музыке для выразительности исполнения, но не музыка для оттенков. При выполнении всех указанных в тексте оттенков должна быть соблюдена мера, при которой звучание инструмента не становится искаженным или обедненным. Крайности в динамике допустимы как средство выразительности на ограниченных участках произведения, но не как манера постоянного исполнения, утомляющая слушателей однообразием. В этом случае приглушенное, серое исполнение ничем не лучше крикливого».

Интонация играет решающую роль в выразительности звука. Чем более развиты слуховые способности музыканта, тем меньше ошибок он допускает в создании чистой интонации.

Интонирование на духовых инструментах носит зонный характер и определяется целым рядом обстоятельств объективного и субъективного свойства. К объективным моментам следует отнести прежде всего конструктивные особенности духовых инструментов. Для изменения высоты звука, например на трубе или на другом медном инструменте, существуют вентили, которые служат для включения дополнительных трубок.

Для деревянных духовых инструментов координация движений пальцев – сложнейший элемент, тогда как для медных духовых сложность заключается в технике работы губ.

Исполнители должны правильно определять структуру музыкального произведения (мотивы, фразы, предложения, периоды), верно выполнять цезуры, выделять кульминационные точки, учитывать стилистические особенности жанра.

Динамика играет важную роль в исполнении. Она оживляет звучание и избавляет от монотонности. Выделяют два вида динамических показателей:

Постепенная (террасная) динамика – плавное нарастание или угасание звука (ppp, pp, mp, mf, f, ff).

Контрастная динамика – резкие изменения громкости (piano – резко forte).

Динамические обозначения относительны: то, что одному музыканту кажется forte, другому может показаться mezzo forte. Поэтому исполнителю предоставляется право их варьировать.

В исполнительской практике большое значение имеют штрихи и артикуляция. Штрихи помогают повысить экспрессивность исполнения. Их мастерское использование расширяет возможности ансамбля и помогает раскрыть музыкальный смысл произведения.

Хотя штрихи и артикуляция тесно связаны, они представляют собой два разных процесса. Штрих указывает на стиль исполнения, а артикуляция – это практическое применение штрихов в мастерстве исполнителя.

Разделение исполнительских средств на три группы

1. Средства, относящиеся к качеству звука (тембр, интонация, вибрато).
2. Технологические средства (подвижность пальцев, техника языка, дыхание).
3. Общие музыкальные выразительные средства (фразировка, динамика, агогика, штрихи, аппликатура) [3, 4, 5].

Хотя это разделение условно, все средства исполнения тесно связаны между собой. Выразительный звук – показатель технического мастерства, а музыкальная фразировка объединяет тембр и технику. В ансамблевом исполнении важно учитывать все эти элементы, добиваясь их органичного взаимодействия.

Без этих средств музыка теряла бы выразительность, а исполнение оставалось бы механическим. Именно благодаря им одна и та же композиция может звучать по-разному в исполнении разных музыкантов.

Развивая исполнительские навыки, с самого начала обучения нужно, прежде всего, обращать внимание на художественную сторону. Нельзя забывать о том, что техника является только средством, что увлечение внешним техническим блеском и ослабление внимания к содержанию произведения лишают исполнение осмысленности и убедительности. Все технические средства для решения художественных задач должны быть высокоразвиты и совершенны. Выразительность, эмоциональность при высоком техническом мастерстве – это характерные черты российской исполнительской школы.

При исполнении на духовом инструменте требуется быстрый, энергичный вдох, а выдох бывает то равномерный, то постепенно ускоряемый, то постепенно замедляемый. Все зависит от оттенков, которых требует исполнения. В то время как обыкновенный выдох происходит пассивно, исполнительский выдох активен и разнообразен. При постепенном и равномерном выдохе получается ровный по силе звук. Усиление его связано с ускорением выдоха, ослабление – с постепенным замедлением.

Скорость выдоха регулируется в значительной степени диафрагмой. Наибольший запас воздуха может быть взят только при максимальном сокращении диафрагмы. Поэтому самым правильным типом дыхания будет грудобрюшное. В этом случае диафрагма работает очень активно, и вдох получается глубокий. Поднимание плеч при вдохе указывает на неправильное, ключичное дыхание. При этом виде дыхания диафрагма почти не работает, вдох получается неглубокий, а выдох кратковременный и слабый. Необходимо следить за начинающим исполнителем, чтобы он строго соблюдал данные ему указания, пока правильный способ дыхания не превратится в твердо, усвоенный навык.

Помимо грудобрюшного и ключичного типов дыхания некоторые педагоги и исполнители различают также грудной и брюшной типы. Однако следует иметь в виду, что чистых типов дыхания в практике не бывает. Дыхание всегда имеет смешанный характер. При любом типе дыхания принимают участие почти все дыхательные мышцы. Отнесение приемов дыхания к тому или иному типу основывается на преимущественной работе тех или иных дыхательных мышц. Исполнитель должен уметь пользоваться наиболее подходящим приемом. Короткий вдох; естественно, производится толчкообразным движением диафрагмы вниз [6, 7].

При исполнении на одном выдохе большой музыкальной фразы активизируется вся дыхательная мускулатура; с помощью, которой набирается в легкие максимальное количество воздуха. Расход его производится в зависимости от динамики исполняемой музыки.

Путем различных приемов выдоха могут быть достигнуты самые разнообразные нюансы звука. Дыхание является одним из главнейших исполнительских средств. Чем лучше оно развито у исполнителя, тем ярче и разнообразнее может быть нюансировка. Однако от дыхания зависит не только динамическая сторона исполнения и качество звука. С помощью дыхания отделяются музыкальные фразы одна от другой.

Развить всесторонне технику дыхания и научиться использовать ее в полной мере как средство музыкальной выразительности возможно только при самом широком изучении художественной музыкальной литературы.

В обучении игре на духовых инструментах *технику губ* следует считать важным исполнительским средством. От нее во многом зависит красота звука и интонационная точность. В развитии этой техники необходимо иметь в виду две стороны: силу губ и их подвижность.

Губам исполнителя на духовом инструменте приходится выполнять работу, требующую больших усилий. Они должны обладать способностью выдерживать значительное и длительное напряжение и, кроме того, быстро менять степень этого напряжения в зависимости от высоты и силы извлекаемого звука. В то время как для низких и средних звуков достаточно незначительного напряжения, для высоких звуков требуется такое, которое возможно лишь в результате длительной и систематической тренировки. Однако исполнителю совершенно недостаточно только силы и выносливости губ. Подвижность, способность мгновенно и точно достигать той степени напряжения, которая необходима для получения звука требуемой высоты, является одним из решающих условий овладения исполнительским мастерством. В развитии силы и подвижности губ необходима большая осторожность и постепенность. Преждевременная погоня за достижением высоких звуков может привести к нежелательным результатам. Когда мускулы губ, не достигшие необходимой силы и крепости, напрягаются чрезмерно, качество звука не может быть удовлетворительным, появляются шипящие призвуки и тусклость звучания. Поэтому, развивая выносливость губ, следует подбирать такой материал, в котором расширение диапазона как вверх, так и вниз будет постепенным.

Очень большое значение для использования техники губ имеет хорошо развитый внутренний слух. Для того чтобы звук был безупречен по чистоте интонации и удовлетворителен по тембровому качеству, необходимо точное соответствие степени напряжения губ силе выдоха. Достижение этого соответствия облегчается, если исполнитель внутренним слухом ясно представляет высоту и характер звука еще до его извлечения. Только тогда возможна та степень напряжения лицевых и дыхательных мышц, которая обеспечивает интонационную точность и качество звука. Совершенствовать эти стороны исполнительского мастерства возможно только при условии постоянного слухового контроля и беспрестанных исканий наилучшего качества звучания.

Техника пальцев - это подвижность их при строгой ритмичности. Развитие этой техники может быть только постепенным. Учащийся должен всегда играть в темпе, позволяющем свободно следить за ритмичностью. Попытки форсировать развитие беглости ускорением темпов, как правило, приводят к отрицательным результатам.

Важным условием нормального и успешного развития техники пальцев является отсутствием излишнего напряжения в организме исполнителя. Необходимое напряжение должны испытывать только мышцы, непосредственно занятые работой. Все остальные мускулы должны быть ослаблены. Недостаточное внимание педагога к манере исполнения учащегося может привести к образованию привычки делать лишние движения, затрудняющие исполнение и снижающие впечатление у слушателя.

Чистая интонация является обязательным условием и средством художественно выразительного исполнения. Между тем настройка духовых инструментов почти всегда страдает некоторой неточностью. Одним из средств преодоления этих недостатков является поправка, вносимая взаимодействием дыхания и губ.

Разнообразие штрихов, необходимое для выразительного исполнения, тончайшие и разнохарактерные оттенки способов звукоизвлечения - все это зависит от характера движений языка. Для достижения четкости возникновения каждого звука необходимо, чтобы начало выдоха было совершенно определенным, а каждый звук при своем возникновении сразу получал нужную степень напряжения. Язык, исполняя роль клапана, открывает и прекращает доступ воздуха в инструмент. Движениями языка регулируется не только продолжительность отдельных звуков, но и характер штрихов. Эти движения совпадают с произношением согласных: т, к. В зависимости от характера, который надо придать звуку, исполнитель пользуется тем или иным приемом.

Красивый звук на духовом инструменте должен быть полным, выразительным, интонационно чистым, несколько вибрирующим, сохраняющим свой характер во всех регистрах, независимо от динамики.

Однако было бы ошибочно подходить к определению звука вне связи с конкретными задачами художественно исполнительского порядка. Понятие о красивом звуке у исполнителя должно быть связано с фразировкой, стилем и характером произведения.

Достижение того или иного звучания требует прежде всего ясного его представления, поэтому во время работы над произведением необходимо ставить перед учеником определенные звуковые задачи. Красивый звук сам по себе еще не есть залог успешного исполнения. Нужно, чтобы звук был не только красивым, но и выразительным, чтобы исполнение было осмысленным; только тогда красота звука достигнет цели.

Исполнительские и выразительные средства игры на духовых инструментах играют важнейшую роль в музыкальном искусстве. Они позволяют музыканту передавать тончайшие оттенки эмоций, раскрывать глубину произведения и вносить индивидуальные нюансы в интерпретацию. Владея различными приёмами звукоизвлечения, артикуляции, динамики и фразировки, исполнитель способен передать замысел композитора и наполнить музыкальное исполнение выразительностью и художественной убедительностью.

Совершенствование этих навыков требует от музыканта постоянной практики, осмысленного подхода к технике игры и глубокого понимания музыкального материала. В процессе обучения и исполнительской деятельности важное значение имеет работа над дыханием, интонацией, звуковым балансом и стилевыми особенностями произведений. Все эти аспекты способствуют развитию выразительности, позволяя музыканту достичь высокого уровня мастерства.

Таким образом, исполнительские и выразительные средства игры на духовых инструментах являются ключевыми компонентами художественного воплощения музыкального произведения. Их грамотное применение открывает перед исполнителем безграничные возможности для творческого самовыражения, делая музыку живой, эмоционально насыщенной и глубоко проникновенной.

СНОСКИ. REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР.

1. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л.: Музгиз, 1962.
2. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1962.
3. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики, вып.10. – М.: Музыка, 1991.
4. Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста // Вопросы музыкальной педагогики. – М.: Музыка, 1983.
5. Леонов В. А. Целостный анализ звукоизвлечения и звукообразования при игре на флейте. – Элиста.: Калм. кн. изд-во, 1992.
6. Назайкинский Е.В. Методика обучения игре на духовых инструментах. Очерки, вып. 4. – М.: Музыка, 1964.
7. Платонов. Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музгиз, 1964.
8. Усов Ю.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. Очерки, вып. 3. – М.: Музыка, 1971.
9. Цыбин В. Основы техники игры на флейте. – М.: Музгиз, 1940.
10. Ягудин, Ю.О. О развитии выразительности звука// Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред. Ю. А. Усова. – М.: Музыка, 1971.
11. А. Федотов – Методика обучения игре на духовых инструментах. Издательство «Музыка» М., 1975.